

APLICAÇÃO DE TÉCNICAS FOTOGRAMÉTRICAS E OBIA NA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS AMBIENTAIS PARA REURB: ESTUDO DE CASO NO LOTEAMENTO JARDIM RONDINHA – CAMPO LARGO/PR

LUIZ OCTÁVIO OLIANI¹
SIMONE SAYURI SATO²

¹Companhia de Geotecnologias do Paraná – COGEP
Departamento de Engenharia, Campo Largo, PR

²Universidade Federal de Pernambuco – UFPE
Centro de Tecnologia e Geociências - CTG
Departamento de Engenharia Cartográfica, Recife, PE

¹luizoliani91@gmail.com, ²simone.sato@ufpe.br

RESUMO – Este trabalho apresenta a aplicação integrada de técnicas fotogramétricas e de classificação orientada a objetos (OBIA) na elaboração do Estudo Técnico Ambiental exigido para aprovação de processos de Regularização Fundiária Urbana (REURB), conforme dispositivos da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, nos termos do § 1º do Art. 65 e do Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, § 6º do Art. 4. O estudo foi desenvolvido no Loteamento Jardim Rondinha, na cidade de Campo Largo – PR, área que apresenta um corpo hídrico e trechos com elevada declividade. A metodologia envolveu levantamentos topográficos, geodésicos e aerofotogramétricos de alta precisão, que permitiram a geração de ortofotos e modelos digitais de superfície, complementados por técnicas de segmentação orientada a objetos para elaboração do mapa de declividades. Os produtos gerados possibilitaram caracterizar o uso e ocupação do solo, identificar áreas de risco e de fragilidade ambiental, avaliar medidas de mitigação e indicar situações que exigem realocação de famílias. Os resultados demonstram a viabilidade da permanência da maioria dos moradores, condicionada a ações de adequação ambiental, e reforçam o papel das geotecnologias, em especial da fotogrametria e do OBIA, como suporte técnico fundamental para a REURB, promovendo justiça socioambiental e sustentabilidade urbana.

ABSTRACT – This work presents the integrated application of photogrammetric techniques and object-oriented classification (OBIA) in the preparation of the Technical Environmental Study required in Urban Land Regularization (REURB) processes, according to the provisions of Federal Law No. 12.651, of May 25, 2012, under the terms of § 1 of Art. 65 and Federal Decree No. 9.310, of March 15, 2018, § 6 of Art. 4. The study was carried out in the Jardim Rondinha subdivision, in Campo Largo - PR, an area that has a water body and stretches with a high slope. The methodology involved high-precision topographic, geodetic and aerial photogrammetric surveys, which enabled the generation of orthophotos and digital surface models, complemented by object-oriented segmentation techniques for drawing up the slope map. The products generated made it possible to characterize the use and occupation of the land, identify areas of risk and environmental fragility, evaluate mitigation measures and indicate situations requiring the relocation of families. The results show that it is feasible for the majority of residents to remain subject to environmental adaptation actions, and reinforce the role of geotechnologies, especially photogrammetry and OBIA, as fundamental technical support for REURB, promoting socio-environmental justice and urban sustainability.

1 INTRODUÇÃO

Tendo em vista a obrigatoriedade da apresentação de Estudo Técnico Ambiental nos processos de Regularização Fundiária Urbana (REURB), conforme estabelecido no §1º do Art. 65 da Lei Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012, que trata da proteção da vegetação nativa, bem como no §6º do Art. 4º do Decreto Federal nº 9.310, de 15 de março de 2018, justifica-se a elaboração do presente estudo diante das condições ambientais e urbanísticas verificadas no Loteamento Jardim Rondinha, localizado no município de Campo Largo – PR. A área apresenta um corpo hídrico e

trechos com elevado índice de declividade, além de um histórico de implantação irregular que agravou sua condição jurídica e urbanística.

Diante desse contexto, a elaboração do Estudo Técnico Ambiental tornou-se peça essencial ao processo de regularização, especialmente considerando as áreas ambientalmente frágeis existentes no loteamento. Este estudo foi conduzido por profissionais habilitados da Companhia de Geotecnologias do Paraná – COGEP, tendo como objetivo principal, subsidiar a tramitação do processo administrativo junto ao poder público municipal.

Assim, o presente trabalho insere-se no esforço de demonstrar a importância da integração entre fotogrametria, sensoriamento remoto no contexto da REURB, evidenciando que a adoção dessas técnicas não apenas assegura maior rigor técnico e jurídico ao processo de regularização, como também contribui para a promoção da justiça socioambiental e da sustentabilidade urbana. A escolha pelo uso de geotecnologias avançadas — levantamentos fotogramétricos com veículos aéreos não tripulados (VANTs), modelagem digital do terreno e classificação orientada a objetos (OBIA) — justifica-se pela capacidade dessas técnicas em fornecer dados de alta precisão e atualidade, superando limitações dos métodos tradicionais, que muitas vezes se restringem a levantamentos topográficos pontuais e análises cartográficas generalizadas. Os produtos derivados, como ortofotos de alta resolução, modelos digitais de superfície e mapas de declividade detalhados, permitiram a identificação acurada de áreas de risco e de fragilidade ambiental, subsidiando a proposição de medidas mitigadoras e compensatórias em conformidade com a legislação. Foram ainda conduzidas pesquisas na prefeitura, no cartório de registro de imóveis, em plantas antigas, entre outros documentos históricos, para realização de análises da situação atual do loteamento, nas questões ambientais e topográficas, com o objetivo de apresentar um parecer técnico sólido demonstrando que as intervenções do projeto de regularização fundiária em execução irão implicar na melhoria das condições ambientais, sociais e econômicas no presente núcleo urbano, em relação à situação de ocupação informal atualmente instalada, atendendo integralmente ao exigido pela legislação vigente.

Na hipótese de inexistência de soluções técnicas viáveis para a permanência segura das famílias residentes, o estudo previu o cadastramento e a indicação das unidades habitacionais que deverão ser realocadas, conforme previsto na legislação. Propõem-se ainda ações específicas voltadas à melhoria da qualidade ambiental da região, algumas de responsabilidade direta dos beneficiários e outras a serem executadas pelo poder público municipal.

Assim, o presente trabalho insere-se no esforço de demonstrar a importância do uso das técnicas fotogramétricas, integradas com o sensoriamento remoto e OBIA no contexto da REURB. Evidenciando que a adoção dessas técnicas não apenas assegura maior rigor técnico e jurídico ao processo de regularização, como também contribui para a promoção da justiça socioambiental e da sustentabilidade urbana.

2 METODOLOGIA

A elaboração do Estudo Técnico Ambiental para o Loteamento Jardim Rondinha foi conduzida a partir da integração de diferentes técnicas geodésicas, fotogramétricas e de sensoriamento remoto, em conjunto com ferramentas de análise orientada a objetos (OBIA), de modo a atender às exigências legais e fornecer subsídios técnicos para a Regularização Fundiária Urbana. A metodologia adota está sintetizada conforme as seguintes etapas:

Figura 1 – Fluxograma as etapas metodológicas executadas no presente trabalho.

Fonte: Os Autores (2025).

2.1 Caracterização do Loteamento em Regularização

2.1.1 Localização Geográfica

O loteamento de interesse, objeto deste estudo técnico, encontra-se situado no Município e Comarca de Campo Largo – PR, mais especificamente no bairro Rondinha, e é conhecido como Loteamento Jardim Rondinha. Seu acesso pode ser realizado pela Rodovia BR-277, sentido Curitiba – PR, nas proximidades do km 109, à aproximadamente 6,1 km do centro do Município. Embora aprovado em 1981, registrado junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Campo Largo – PR, através do registro imobiliário de nº 57.189, oriundo da aprovação e registro do auto de demarcação urbanística que delimitou os limites de sua área. O loteamento não foi executado conforme o projeto registrado à época, gerando desconformidades significativas, como lotes com geometrias incorretas, inversão de áreas destinadas a ruas e lotes, desconformação de quadras e ocupação de espaços originalmente projetados para outros fins. A situação se agravou após o falecimento do loteador, quando seu procurador, de forma irregular, alienou cerca de dois terços dos lotes, impossibilitando os compradores de registrar seus contratos de compra e venda e criando um passivo jurídico que comprometeu a regularidade registral. Esse quadro motivou a abertura do processo de regularização em 2015, a partir da elaboração do auto de demarcação urbanística que permitiu a superação dos passivos e viabilizou, em outubro de 2023, a aprovação e o registro da REURB, após a execução de todos os projetos técnicos exigidos.

O loteamento possui as seguintes coordenadas UTM de localização: UTM 22S E: 653.444,19m e N: 7.184.281,17m, conforme pode ser observado na Figura 2.

Figura 2 – Indicação de localização do loteamento de interesse, em processo de regularização fundiária, delimitado na cor vermelha e visto em relação às demais localidades e pontos de referência no município de Campo Largo - PR.

Fonte: COGEP – Companhia de Geotecnologias do Paraná S.A. (2023).

2.1.2 Uso e Ocupação do Solo

Com o objetivo de verificar o perfil de uso e ocupação do solo para área de abrangência do loteamento de interesse, assim como comprovar sua consolidação ao longo dos anos, realizou-se uma análise temporal a partir da disponibilidade de imagens aéreas e imagens de satélite gratuitas, e levantamento com VANT. Nesta etapa, localizou-se o Loteamento Jardim Rondinha situado conforme Figura 3 que apresenta à esquerda, um registro do local por meio de uma imagem aérea digitalizada datada de 28 de junho de 1980 na escala nominal 1:25.000. Esta imagem foi disponibilizada pelo Instituto de Terras, Cartografia e Geociências do Estado do Paraná – ITCG. Do lado direito da Figura 3, está o ortomosaico da área, resultante do aerolevanteamento realizado em fevereiro de 2023, com GSD de 2,53 cm/pix. Esse aerolevanteamento foi realizado para atualização cadastral do loteamento.

Figura 3 – À esquerda imagem aérea de 28 de junho de 1980 (ITCG), à direita imagem do ortomosaico resultante do aerolevante realizado em fevereiro de 2023.

Fontes: ITCG (1980) e COGEP (2023).

2.2 Execução do Levantamento Aerofotogramétrico e Topográfico

Com o objetivo de determinar as características topográficas do loteamento em regularização, foram realizados na região de interesse o levantamento aerofotogramétrico combinando com o topográfico. Foram utilizados equipamentos geodésicos como o GNSS e VANT de forma combinada, para obtenção de todos os dados necessários à elaboração do levantamento cadastral 3D, conforme determinado no Art. 28 e no Art. 29 do Decreto Federal nº 9.310/2018, onde em seu § 3º determina que o erro posicional esférico do vértice definidor de limite deverá ser igual ou menor a 8cm de raio.

O planejamento do apoio terrestre para o mapeamento aerofotogramétrico foi realizado, distribuindo na área 20 pontos de apoio (12 de controle e 8 de verificação) ao longo da área de interesse. Na área foram distribuídos alvos para a pré-sinalização dos pontos, para marcação e medição nas imagens no processamento referente as orientações fotogramétricas e verificação da acurácia do ajustamento do bloco de imagens. O levantamento desses pontos foi realizado com GNSS Geodésico de dupla frequência (L1/L2) usando o método estático rápido, com uma média de 10 a 15 minutos de rastreamento por ponto. O aerolevante foi realizado com uma aeronave não tripulada DJI Phantom 4 Pro V2, com altura de voo média de 101 metros e sobreposições padrões de 80% e 75% para longitudinal e lateral, após a elaboração do plano de voo. Paralelamente ao levantamento aerofotogramétrico, foi instalada uma base de referência no loteamento cujas coordenadas foram obtidas pelo método relativo estático compilada com 6 horas de rastreamento.

A partir da posição da estação base, cada dia se instalava o GNSS base no local para referenciar a coleta das feições complementares na área como: frente de todos os lotes, rios, araucárias, bueiros da rede de esgoto, postes, rede de água, e demais elementos de drenagem. A coleta de feições foi realizada com o método Real Time Kinematic (RTK) usando a estação base para correção do receptor rover RTK, com precisão média de 2,5 cm por ponto.

O processamento das 1894 imagens capturadas na execução do voo, gerou como produtos nuvem densa de pontos, modelo digital de superfície (MDS) e uma ortomagem com resolução de 2,41 cm/pix no sistema de coordenadas SIRGAS 2000 / UTM 22S ((EPSG 31982). No processamento foi utilizado o software Metashape, gerando uma nuvem de pontos esparsa com erro de projeção com erro médio quadrático de 0,16 cm (0,62 pixel). Quanto a qualidade do processamento, usando os pontos de verificação, a acurácia referente ao erro médio quadrático 3D atendeu 7,89 cm, conforme Tabela 1. Nela, são apresentados a dispersão em X, Y e Z de cada um dos 8 pontos de verificação, pós processamento. O MDS gerado apresentou resolução de 5,07 cm/pix, com densidade média de 389 pontos/m².

Tabela 1 – Matriz de cálculo de precisão geométrica da ortofoto, através dos pontos de verificação.

Label	X error (cm)	Y error (cm)	Z error (cm)	Total (cm)	Image (pix)
V07	-0.740785	5.60493	-9.45897	11.0198	0.257 (38)
V06	-5.77815	-3.55903	-1.0355	6.86483	0.386 (82)
V04	-6.18222	5.89763	-5.06197	9.93103	0.252 (54)
V05	2.43079	6.90904	5.21808	8.99288	0.227 (101)
V08	-1.30496	8.72782	-7.69534	11.7088	0.288 (57)
V01	0.256147	-0.150273	-1.0303	1.07225	0.247 (90)
V02	-1.42288	-0.449056	-0.919091	1.75242	0.468 (52)
V03	-2.42865	0.977614	-1.57541	3.05549	0.871 (56)
Total	3.31202	5.04918	5.08678	7.8955	0.406

Table 7. Check points.

X - Easting, Y - Northing, Z - Altitude.

Fonte: COGEP – Companhia de Geotecnologias do Paraná S.A. (2023).

2.2.1 Caracterização Altimétrica do Loteamento

A ideia de trabalhar com a superfície da terra digitalmente, data de 1958, quando Miller e Laflamme introduziram os primeiros conceitos de modelagem digital de terrenos. Segundo eles, um modelo digital do terreno (MDT) é simplesmente uma representação estatística da superfície contínua da Terra através de certo número de pontos selecionados, com coordenadas X, Y e Z conhecidas em um sistema arbitrário (VEIGA, 1996).

Desta forma, com o objetivo de caracterizar o loteamento objeto destas análises técnicas de forma digital, para que o relevo da região pudesse ser analisado tridimensionalmente, possibilitando uma representação fiel da realidade encontrada no local, foi utilizado a nuvem de pontos gerada a partir dos dados obtidos no levantamento aerofotogramétrico e o MDS, (Figura 4), o qual, Segundo CRUZ et al. (2011), é um modelo que representa a superfície do terreno acrescida de quaisquer objetos como árvores e construções, onde o topo desses objetos será representado como a superfície do terreno, o que permite uma caracterização mais fiel e detalhada de todas as feições de interesse existentes na área analisada.

Figura 4 – À esquerda representação da nuvem de pontos, à direita MDS gerado para representação do relevo.

Fonte: COGEP – Companhia de Geotecnologias do Paraná S.A. (2023).

2.3 Identificação das Áreas com possível Risco à Ocupação

Por meio do uso das informações altimétricas do MDS o ortomagem, são identificadas as áreas de risco à ocupação, para isso, utiliza-se valores de inclinação do terreno descritos em IPT (1991), no Manual de Ocupação de Encostas, com os valores e os intervalos de declividades como sendo:

- 0% a 15% de inclinação: inclinação máxima longitudinal tolerável nas vias para circulação de veículos;
- 15% a 30% de inclinação: inclinação máxima prevista por lei para ocupação de encostas;
- 30% a 50% de inclinação: limite de declividade tecnicamente recomendável para ocupação urbana;

- Superior a 50% de inclinação: áreas que possuem alta declividade e podem ser utilizadas para urbanização, embora sua ocupação seja onerosa.

Já as técnicas de classificação orientada à objeto (OBIA) mostram-se como uma alternativa viável para o monitoramento de diversas situações existentes nos centros urbanos, como é o caso da identificação das áreas de risco à ocupação, sejam elas de desmoronamento ou alagamento, pois estas podem gerar informações em larga escala e curto espaço de tempo, como ferramenta de auxílio ao planejamento e tomada de decisão por parte dos órgãos responsáveis.

Desta forma, estas técnicas foram aplicadas para verificação de possíveis áreas de risco à ocupação, avaliando de maneira tridimensional o relevo da região quanto à possível existência de pontos frágeis e susceptíveis a desmoronamentos e/ou alagamentos.

2.4 Segmentação de Imagens Baseada em Objetos

A segmentação de imagens é um procedimento adotado antes da fase de classificação, que procura solucionar problemas encontrados nos procedimentos de classificação supervisionada e não supervisionada.

Para explorar de forma completa as informações fornecidas pelas imagens de alta resolução espacial e espectral, metodologias que vão além de análises estatísticas tradicionais e classificação de pixels individuais são requeridas. Classificações baseadas pixel a pixel não fazem uso explicitamente das características espaciais inerentes na imagem (BLASCHKE et. al., 2001).

O processo de segmentação de imagens consiste em dividir uma imagem em regiões ou segmentos compostos por conjuntos de pixels espectralmente uniformes. Essa técnica requer que o usuário selecione os valores de similaridade e área (pixels), os quais possuem influência direta no número de polígonos gerados, no tempo de processamento de segmentação e principalmente no número de classes de segmentação produzido. Os valores de similaridade e área devem ser escolhidos empiricamente e dependem das características espectrais (e espaciais da cena) do terreno em questão (CÂMARA ET. AL., 1996).

RODENACKER et. al. (2003) discorre sobre técnicas de extração de feições em imagens digitais, onde definem padrões de nomenclatura e características a serem aplicadas, os quais são divididos em quatro grandes grupos:

- Características Morfológicas: são as medidas da forma dos objetos que compõe a imagem. Não leva em conta a intensidade dos pixels e podem ser calculados sobre imagens binárias, resultado do processamento das imagens multiespectrais;
- Características Cromáticas: são as que descrevem a cor, ou composição espectral da radiação emitida ou refletida dos objetos, quantificada pela intensidade dos pixels em diferentes bandas espectrais. Medidas estatísticas das intensidades, como média, mediana, desvio-padrão e outra, são usadas para caracterizar os pixels pertencentes a cada objeto. Estas características podem ser extraídas diretamente das bandas que compõem as imagens, ou de resultados de operações de processamento;
- Características Texturais: são medidas que caracterizam a variabilidade local das intensidades dos pixels;
- Características Estruturais ou Contextuais: descrevem a relação entre um ou mais objetos que compõem a imagem.

A segmentação numa primeira instância é determinada por um grau de homogeneidade que permita um agrupamento de pixels de acordo com uma resolução o mais fina possível. Usando segmentações repetidas ou re-segmentação, mais parâmetros poderão ser inseridos construindo, assim, relações entre os objetos em diferentes níveis (ANTUNES, 2003).

O critério de semelhança é usado para definir a uniformidade dos segmentos. Dois critérios são usados para descrever a separação do objeto da imagem: critério da cor (espectral) e o critério da forma (suavização e compactação). Estes critérios controlam a homogeneidade dos segmentos e regiões (BAATZ et. al., 2001).

A técnica de segmentação multirresolução é considerada similar à utilizada pelo processo de segmentação por crescimento de região (ANTUNES, 2003), na qual cada pixel é rotulado seguindo um critério de similaridade para cada par de regiões adjacentes espacialmente (GONZALES et. al., 2000). Ambas as técnicas realizam um teste de hipótese estatístico que testa a média entre as regiões para realizar o agrupamento considerando os critérios de similaridade, diferenciando-se pelo fato de que a segmentação multirresolução considera os parâmetros de forma.

Durante o processo, a metodologia adotada pela segmentação multirresolução particiona a imagem em regiões homogêneas, podendo ser influenciada por parâmetros de escala, tonalidade e forma, em que:

- O parâmetro de escala influencia a heterogeneidade dos pixels, definindo o tamanho dos objetos;
- A tonalidade equilibra a homogeneidade das cores dos segmentos com a homogeneidade da figura;
- O parâmetro de forma promove o equilíbrio entre a suavidade da borda de um segmento e a compacidade, estabilizando os critérios de homogeneidade dos objetos primários (WHITESIDE et. al., 2005).

BAATZ et. al. (2001) ressalta que a característica principal do procedimento está relacionada ao fato dos novos segmentos possuírem relações com os segmentos que as constituem num nível hierárquico mais baixo, permitindo o reagrupamento dos objetos, formando objetos maiores.

Assim, a segmentação multirresolução é realizada com base em parâmetros espectrais e de forma, que formam os objetos do nível superior pelo agrupamento dos objetos do nível inferior, permitindo que as feições de diferentes escalas possam ser representadas simultaneamente e serem classificadas umas em relação às outras (KERSTING, 2006).

2.5 Classificação de Imagens Baseada em Objetos (OBIA)

Os dados novos obtidos a partir de levantamentos aerofotogramétricos realizados com a utilização de aeronaves não tripuladas, os quais possuem tanto alta resolução espacial, quanto espectral, dependendo do sensor utilizado, geram diversos problemas devido ao grande volume de dados a serem manipulados, bem como ao seu alto nível de detalhe. Desta forma a aplicação de técnicas inovadoras e que permitam um processamento mais ágil vêm sendo discutidas e tem-se o modelo de classificação orientada a objeto como uma alternativa viável a estas questões. Foi adotado como solução para classificação baseada em objetos o software eCognition.

Antes da classificação, é realizado um processo de segmentação com o objetivo de dividir a imagem em regiões homogêneas e solucionar problemas de subjetividade em classificações supervisionadas. O processo consiste em separar os atributos espectrais da imagem em regiões homogêneas, isto é, os pixels com características similares (forma, textura, área, parâmetros espectrais) são associados (MOREIRA, 2001).

Ao contrário dos métodos tradicionais para a classificação digital de imagens, na classificação orientada ao objeto, a análise é realizada sobre objetos ou segmentos na imagem e não apenas sobre pixels. (PINHEIRO, 2003).

Nos dados gerados pelo sensoriamento remoto de alta resolução (como os produtos do aerolevante) e que contém muita textura, os pixels individuais apresentam unidades que são pouco informativas. Por meio da formação dos segmentos há uma nítida melhoria na relação de análise. A utilização de procedimentos tradicionais baseados em pixels na análise destas imagens faz com que as áreas assumidas como tematicamente homogêneas sejam analisadas independentemente, o que pode resultar em uma classificação deficitária (NEUBERT, 2001).

GONÇALVES (2001) cita que entre os motivos para se adotar a classificação de imagens orientada ao objeto, podem ser considerados:

- O processamento de imagens aproxima-se mais dos processos cognitivos humanos que as análises baseadas em pixel;
- É mais fácil incorporar informação de contexto com significado numa abordagem orientada ao objeto do que numa abordagem apenas por pixel.
- A classificação tem por objetivo tornar o processo de mapeamento ou reconhecimento de características da superfície terrestre menos subjetivo e com maior potencial de repetição em situações subsequentes;
- A classificação multiespectral mediante regras Fuzzy tem como finalidade substituir a análise visual dos dados por técnicas quantitativas de análise automática, visando à identificação dos elementos presentes na cena, através de regras, como por exemplo, a de mínima distância.
- Ao utilizarem-se métodos orientados a objetos na análise de imagens orbitais, dispõe-se de uma grande quantidade de propriedades para a descrição das respectivas classes. Ao lado da opção de utilizar informações espectrais, estão incluídas também em contraponto aos procedimentos clássicos baseados em pixel, propriedades de forma e textura bem como relação de vizinhança na interpretação. Estas se encontram vinculadas as relações topológicas entre os objetos (KOK et. al., 2002).

No caso deste estudo, a metodologia descrita foi aplicada na ortoimagem e no MDS, iniciando a segmentação das feições maiores para as menores, ou seja, iniciou-se pelas ruas com pavimentação e sem pavimentação, posteriormente classificou-se as áreas recobertas por algum tipo de vegetação das demais, em seguida as edificações de todos os tipos e posteriormente carros e outras feições menores que poderiam prejudicar as análises.

3 RESULTADOS

3.1 Mapeamento cadastral 3D

Por meio dos produtos e insumos cartográficos gerados na etapa do levantamento aerofotogramétrico e topográfico, possibilitou a geração de um conjunto de informações detalhadas que permitem a realização de diversas análises técnicas para atendimento às exigências apresentadas pelo Município para aprovação do respectivo projeto de regularização fundiária de interesse específico, além de que todo o conteúdo cartográfico elaborado neste estudo técnico ambiental é compatível com a precisão determinada pelo Art. 29 do Decreto Federal nº 9.310/2018, que regulamenta a qualidade dos levantamentos topográficos georreferenciados urbanos em 8cm tridimensionalmente.

Com isso, foi elaborado o mapeamento cadastral das unidades imobiliárias e demais áreas de interesse que compõe o loteamento em regularização, contendo todas as informações referentes às construções, ao sistema viário, às áreas públicas, à hidrografia, aos acidentes geográficos e aos demais elementos caracterizadores do núcleo urbano, atendendo integralmente ao disposto no Art. 30 do Decreto Federal nº 9.310/2018, gerando: levantamento planialtimétrico e cadastral com georreferenciamento; planta do perímetro do núcleo urbano informal com demonstração das matrículas ou das

transcrições atingidas; estudo preliminar das desconformidades e das situações jurídica, urbanística e ambiental; projeto urbanístico; memorial descritivo; proposta de soluções para questões ambientais e urbanísticas; estudo técnico para situação de risco; estudo técnico ambiental. Este levantamento cadastral 3D gerado pode ser observado na Figura 5.

Figura 5 – Levantamento cadastral 3D do Loteamento Jardim Rondinha.

Fonte: COGEP – Companhia de Geotecnologias do Paraná S.A. (2023).

3.2 Geração do Mapa de Declividades

Com a aplicação das técnicas apresentadas anteriormente, foi possível gerar o mapa de declividades para o loteamento de interesse, o qual está classificado da seguinte forma:

- Áreas aonde a declividade encontrada é de 0% a 29% estão representadas na cor verde;
- Áreas aonde a declividade encontrada é de 30% a 49% estão representadas na cor amarela; e
- Áreas aonde a declividade encontrada é acima de 50% estão representadas na cor vermelha.

Desta forma, com base na legislação vigente, o objetivo deste estudo foi o de identificar os lotes que são atingidos por áreas com 50% ou mais de declividade, delimitadas na cor vermelha.

Em relação aos pontos frágeis para inundações, notou-se que o relevo da região possui declividades suficientes para uma drenagem natural, visto que no ponto de entrada do córrego no loteamento a altitude identificada é de aproximadamente 914,50 m e no seu ponto de saída a altitude registrada é de aproximadamente 903,90 m. Porém, grande parte do córrego já se encontra manilhado, fato este que exige um cuidado com a sua manutenção para evitar assoreamento e/ou entupimentos das manilhas instaladas. A falta de manutenção adequada pode vir a causar dificuldades na drenagem natural das águas de chuva em ocasiões com alto índice pluviométrico.

Com o objetivo de identificar quais lotes são atingidos por declividades iguais ou superiores à 50%, realizou-se uma sobreposição do mapeamento cadastral 3D, apresentado anteriormente na Figura 5, com o mapa de declividades gerado a partir das técnicas descritas (aerofotogrametria e OBIA). O resultado deste processo pode ser observado na Figura 6 e identificou 72 lotes inseridos nesta classificação de risco, para os quais foram necessários determinar medidas mitigadoras e de readequação ambiental. Com a aplicação da técnica de segmentação foi possível identificar as edificações, ruas asfaltadas, ruas em terra, áreas vegetadas e não vegetadas, entre outras. Extraíndo essas feições por meio de uma “filtragem” no MDS, pôde-se identificar estes 72 pontos de risco. A árvore de decisão utilizada foi das feições maiores para as menores, conforme descrito anteriormente, e as classes determinadas se adequam ao ambiente urbano mapeado com todas as suas especificidades, tornando-se fundamental para as análises técnicas pertinentes à REURB.

Embora seja possível filtrar por diferenças de alturas a nuvem de pontos e classificar o MDS com valores definidos para cada classe de declividade, optou-se para utilizar esse procedimento metodológico devido a necessidade de avaliar as áreas de riscos da REURB, que exige mais detalhamento e uma adequação na classificação de declividade por parâmetros consolidados pelo órgão ambiental, desta forma, evitam-se erros de interpretação do material técnico elaborado. O uso do MDT ou dos métodos clássicos para definição das classes de declividade, pode ocultar ou suavizar

demasiadamente um barranco existente, por exemplo, onde o proprietário modificou com um corte de 2m de altura e construiu sua casa na base. Na modelagem matemática tradicional essas situações acabam sendo aproximadas e ocultam detalhes inerentes às análises de risco em ambientes urbanos, necessárias na REURB. Usando o OBIA é possível usar a segmentação pormenorizada dos produtos fotogramétricos e avaliar e interpretar o que realmente pode vir a gerar algum tipo de risco à ocupação ou não, já que é possível realizar uma análise visual muito mais detalhada das feições.

Figura 6 – Sobreposição do levantamento topográfico cadastral ao mapa de declividades.

Fonte: COGEP – Companhia de Geotecnologias do Paraná S.A. (2023).

4 RECOMENDAÇÕES

4.1 Medidas Mitigadoras de Prevenção à Possíveis Riscos à Ocupação

As análises realizadas demonstraram que o uso de técnicas fotogramétricas e de classificação orientada a objetos permitiu identificar, com elevado grau de precisão, áreas de risco relacionadas à declividade acentuada e à presença de um corpo hídrico no Loteamento Jardim Rondinha, possibilitando assim a orientação adequada de cada proprietário/beneficiário, a fim de promover as ações de mitigação e prevenção à possíveis riscos à ocupação existentes em seus lotes, de forma a promover maior ganho ambiental e de habitabilidade no local. Com base nos resultados, recomenda-se:

1. Adoção de projetos de recuperação ambiental para as áreas de maior fragilidade;
2. Implementação de planos de drenagem e contenção em trechos críticos de declividade, visando à redução de riscos geotécnicos e erosivos;
3. Execução de obras para contenção de encostas, evitando assim desmoronamentos;
4. Realocação de famílias apenas das áreas onde a ocupação se mostrou inviável, priorizando a permanência dos moradores nos lotes regularizados e seguros à ocupação;
5. Utilização continuada de produtos fotogramétricos e de classificações temáticas em futuras ações de monitoramento, assegurando que os resultados da REURB mantenham validade técnica e legal.

5 CONCLUSÃO

O presente estudo demonstrou a relevância da integração entre levantamentos fotogramétricos com VANTs, processamento digital de imagens e técnicas de classificação orientada a objetos (OBIA) na elaboração de Estudos Técnicos Ambientais para processos de Regularização Fundiária Urbana. Os produtos gerados — ortofoto de alta

resolução, modelos digitais de superfície e terreno e mapas de declividade — constituíram base técnica sólida para a caracterização ambiental da área e para a proposição de medidas de mitigação aos riscos à ocupação e recuperação ambiental.

Os resultados indicaram que, embora existam áreas críticas com restrições à ocupação, a maior parte do loteamento apresenta condições técnicas e ambientais favoráveis à permanência dos moradores, desde que acompanhada de intervenções de adequação ambiental. Nesse sentido, a metodologia adotada mostrou-se consistentemente eficaz ao fornecer diagnósticos precisos, subsidiando decisões jurídicas, urbanísticas e ambientais com respaldo técnico-científico.

Conclui-se, portanto, que a aplicação das geotecnologias aqui empregadas representa um avanço em relação aos métodos tradicionais, uma vez que alia maior detalhamento espacial, atualização dos dados e capacidade de análise integrada.

Essa abordagem contribui para a consolidação de práticas mais sustentáveis na REURB, desenvolvida junto com a comunidade, visando a melhoria na sua qualidade de vida, acompanhada pela justiça social de inclusão destes beneficiários ao cenário regular, tirando-os das margens da sociedade, além de lhes garantir o direito à propriedade, às infraestruturas e serviços básicos, gerando assim maior sustentabilidade urbana.

6 REFERÊNCIAS

ANTUNES, A. F. B. (2003). **Object oriented analysis and semantic network for high resolution image classification**. Boletim de Ciências Geodésicas. Volume nº 9.

BAATZ, M.; SCHÄPE, A. (2001). **Mutiresolution segmentation: an optimization approach for high quality multiscale image segmentation**. München. 2001

BLASCHKE, T.; HAY, G. J. (2001). **Object-oriented Image Analysis and Scale-space: Theory and Methods for Modeling and Evaluating Multiscale Landscape Structures**.

CÂMARA, G.; SOUZA, R.; FREITAS, U.; GARRIDO, J. (1996) **Integrating Remote Sensing and GIS with Object-Oriented, Data Modelling**. Computers and Graphics.

CÂNDIDO, A. K. A. A. et al. (2014). **Modelo Digital de Superfície gerado a partir de imagens de VANT**. Anais 5º Simpósio de Geotecnologias no Pantanal.

CRUZ, C. B. M.; BARROS, R. S.; CARDOSO, F. V.; REIS, F. B.; ROSÁRIO, L. S.; BARBOSA, S. S.; RABACO, L. M. L.; LOURENÇO, J. S. Q. (2011). **Avaliação da exatidão planialtimétrica dos modelos digitais de superfície (MDS) e do terreno (MDT) obtidos através do LIDAR**. Anais XV Simpósio Brasileiro de Sensoriamento Remoto - SBSR, Curitiba: INPE 2011. p. 5463.

IPT (1991), INSTITUTO DE PESQUISAS TECNOLÓGICAS. **Manual de ocupação de encostas**, São Paulo: USP.

KERSTING, A. P. B. (2006). **Mapeamento de obstáculos sob a faixa de domínio de linhas de transmissão usando uma abordagem orientada a objeto, tecnologia LIDAR e câmara digital de pequeno formato**. Dissertação de Mestrado em Ciências Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR.

KOK, R.; BUCK, A.; SCHNEIDER, T.; AMMER, U. (2005). **Design de projeto modular na análise orientada a objetos**. In: Sensoriamento Remoto e SIG. Novos sistemas sensores – métodos inovadores.

LUZ, N. B.; ANTUNES, A. F. B.; TAVARES JÚNIOR, J. B. (2010). **Segmentação Multirresolução e Classificação Orientada a Objetos Aplicados a Imagens Spot-5 para o Mapeamento do Uso da Terra**. Floresta, Curitiba, PR, v. 40.

MANSUR DE M. S., C. (2003). **Avaliação Ambiental Estratégica como subsídio para o planejamento urbano**. Tese (Interdisciplinar em Ciências Humanas) – Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

NEUBERT, M. (2005). **Segment-based analysis of high resolution satellite and laser scanning data**.

ROCHA, A. D. (2007). **Caracterização de Áreas de Expansão Urbana Como Subsídio ao Planejamento Urbano por Meio de Técnicas de Segmentação Orientada a Objetos de Imagens Quickbird**. Dissertação de Mestrado em Ciências Geodésicas, Universidade Federal do Paraná, Curitiba – PR.

VEIGA, L. A. (1996). **Cálculo de Declividade em Modelos Digitais do Terreno** (Dissertação Mestrado, Departamento de Engenharia de Transportes). São Paulo: Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

WHITESIDE, T.; AHMAD, W. (2005). **A comparison of object-oriented and pixel based classification methods for mapping land cover in North Australia**. In: Spatial Science Institute Biennial Conference SSC2005. Spatial Intelligence, Innovation and praxis, Melbourne, Australia.